

**ПЕДАГОГИК ВА
ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР**

ЯНВАРЬ, 2023

1-СОН

**PEDAGOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL STUDIES**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1**

**ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН**

**PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Насиров К. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ASHUROV Ramzidin Ramazonovich

*Psixologiya kafedrasi o'qituvchisi
Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti*

МАКТАБГАЧА YOSHIDAGI BOLALARNING AQLIY RIVOJLANISHIDA MENTAL ARIFMETIKA MASHG'ULOTLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Иқтибос келтириш учун: ASHUROV R.R. Maktabgacha yoshidagi bolalarning aqliy rivojlanishida mental arifmetika mashg'ulotlarining o'ziga xos xususiyatlari // Педагогик ва психологик тадқиқотлар. № 1 (2023) Б. 101-106.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7579514>

ANNOTATSIYA

Maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning aqliy rivojlanishida mental arifmetika mashg'ulotlarining o'ziga xos xususiyatlari haqida bayon qilingan. Mental arifmetika bu – bolalarda ikkala miya yarim sharlarining baravar ishlashini ta'minlovchi mashg'ulot turi bo'lib, bolalarning barcha faoliyatlarida aktivligini oshiruvchi dastur hisoblanadi. Mazkur maqolada mental arifmetika mashg'ulotining aynan maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini barqarorlashtiruvchi omillari haqida fikr bayon qilingan.

Kalit so'zlar: mental arifmetika, maktabgacha yoshidagi bolalar, bilish jarayonlari, intellektual rivojlanish.

SPECIFIC CHARACTERISTICS OF MENTAL ARITHMETIC EXERCISES IN THE MENTAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN

ANNOTATION

The article describes the specific features of mental arithmetic exercises in the mental development of children of preschool age. Mental arithmetic is a type of exercise that ensures equal functioning of both cerebral hemispheres in children and increases children's activity in all activities. program. This article describes the factors that stabilize the cognitive processes of preschool children.

Key words: mental arithmetic, children of preschool age, cognitive processes, intellectual development.

Mamlakat taraqqiyotining hozirgi bosqichida yuqori darajadagi intellektual imkoniyatlarga ega bo'lgan malakali mutaxassislar tobora ko'proq talab qilinmoqda, salohiyatli kadrlarning bilim poydevori bevosita maktab davrida qo'yilgan tamal toshiga bog'liqdir. O'quvchilarning intellektual rivojlanish masalasi psixologik-pedagogik yondashuvlarning hozirgi kundagi asosiy mohiyatini tashkil qiladi.

Maktab ta'limi kognitiv funktsiya sifatida ilmiy bilimlar tizimini ilmiy bilish usullari bilan qurollantirish bilan bir qatorda rivojlanuvchi funktsiyani ham amalga oshirishi kerak - o'quv sub'yektlari yordamida shaxsning individual resurslarini murakkablashtirish, kengaytirish imkoniyatini yaratmoqda [5, B.6].

Mamlakatimizda so'nggi yillar mobaynida maktabgacha ta'lim tizimini isloh qilish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Sog'lom va har tomonlama rivojlangan avlodning shakllanishini ta'minlashga qaratilgan samarali maktabgacha ta'lim tizimini tashkil qilish bo'yicha qabul qilingan tashkiliy-huquqiy chora-tadbirlar bunga yaqqol misol bo'la oladi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 9-sentyabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3261-son qarorida maktabgacha yoshdagi bolalarni uyg'un rivojlantirish hamda sifatli maktabgacha ta'limni tashkil etish bo'yicha vazifalar belgilangan. Shuningdek, globallashtirish davrida maktabgacha ta'lim sohasidagi muhim vazifalarni quyidagicha talqin qilish mumkin: – rivojlangan davlatlar darajasidagi ta'limni joriy etish; – ta'lim muassasalari va ta'limiy xizmat iste'molchilari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish; – iste'molchi va ta'lim muassasasi o'rtasidagi raqobatbardoshlikni yanada kuchaytirish; – bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning samarali yo'llarini aniqlash; – bola tarbiyasiga ijtimoiy jamoatchilikni jalb etish vazifasi hozirgi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Yuqorida keltirilgan vazifalarning mantiqiy davomi sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-sonli qarori bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi"da maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini, shuningdek, bolaning rivojlanishi va uning umumiy boshlang'ich ta'limga tayyorligini kompleks baholashning yangi mexanizmlarini ishlab chiqish va joriy etish nazarda tutilgan [1].

Maktabgacha ta'limni modernizatsiyalash yo'lida jadal ravishda amaliy faoliyat olib borilmoqda. Binobarin, maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim tarbiyasiga oid ilmiy-metodik asoslar ishlab chiqildi, jahon standarti darajasida yangi mazmun va yo'nalishda faoliyat yurituvchi maktabgacha ta'lim tizimi takomillashtirildi. Maktabgacha yoshi bolalarning aqliy rivojlanishida yetakchi o'rin egallaydigan davr hisoblanadi. Maktabgacha yoshi 3 yoshdan 6-7 yoshgacha bo'lgan davrni o'z ichiga olib, bu davrda bolalar berilgan yangi ma'lumotlarni osonlikcha o'rganib oladi va uni nutqida doimiy takrorlashi natijasida ma'lumotlar avtomatlashgan xotiraga o'tib qoladi. Aynan shu yoshdagi bolalarda bilish jarayonlarining rivojlanishi va mustahkamlanishi uchun mental arifmetika mashg'ulotlari ijobiy samara beradi.

Mental arifmetikaning tarixiga nazar soladigan bo'lsak, bundan 5 ming yil muqaddam Qadimgi Yunoniston va Misrda bu mashg'ulotlarning ilk ko'rinishlari paydo bo'lgan. O'sha vaqtlarda mental arifmetika mashg'ulotlariga boy, zodagon oila farzandlari berilgan. Bu mashg'ulotlar Yaponiyaga XVI asrda kirib kelgan. Mental arifmetika mashg'ulotlari Osiyo qit'asida, ya'ni, Yaponiya va Xitoyda juda yaxshi rivojlangan. Yaponiyada dastlab mashg'ulotlar xususiy maktablarda dars mashg'uloti sifatida o'rgatilgan. Shundan so'ng mashg'ulot butun Yaponiya bo'ylab tez yoyiladi va yaxshi samara beradigan dastur maqomini hozir esa kognitiv rivojlanish vositasi sifatida qaraladi. Bu mashg'ulotlar bilan shug'ullangan bolalarda hisoblash, yodlash va diqqat konsentratsiyasi barqarorlashishtirish qobiliyatlarini yaxshilaydi. Hisoblash amallarini bajarish chog'ida bolalarda qo'l va tana aloqasi yuzaga kelib, hisoblash faol va qiziqarli jarayonga aylanadi. Mashg'ulotlarni o'rganish uchun qulay yosh davri 5-16 yoshni o'z ichiga oladi. Bu yoshdagi bolalarda yangi ma'lumotlarni eslab qolish, tezkorlik yaxshi rivojlanadi. Bolalar aqliy matematikani endigina o'rganishni boshlaganlarida, murabbiylar ularga texnika va abakusning kelib chiqish tarixini aniq aytib berishadi. Ota-onalar va bolalar uchun bu oddiy, ammo juda samarali aqliy hisoblash vositasi nima uchun nafaqat matematik muammolarni hal qilishda, balki o'ziga ishonch va ko'p vazifalarni bajarish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam berayotganini guvohi bo'lishlari mumkin.

MAQSADLAR VA NATIJALAR

Tadqiqot obyekti sifatida Buxoro shahar 1-son DMTT tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilari tanlab olindi. Tadqiqotda bolalarning bilish jarayonlarining xususiyatlari o'rganildi va quyidagi natijani ko'rsatdi.

“Maktabgacha yoshidagi bolalarda bilish jarayonlarining xususiyatlarini aniqlash so'rovnomasi orqali tajriba (n=15) va nazorat (n=15) guruhlaridan olingan ma'lumotlar”.

Sinaluvchilar guruhlari	Omillar	Eksperimentdan oldingi ko'rsatkichlar		Eksperimentdan keyingi ko'rsatkichlar		Tafovutning statistik ahamiyati	
		M ₁	S ₁	M ₂	S ₂	T	P
Tajriba guruhi n ₁ =15	Ijodkorlikni o'ziga xoslik	12,2	4,1	15,7	2,3	2,35	R≤0,02
	Semantik moslashuvchanlik	13,6	7,8	15,2	3,1	2,61	R≤0,06
	Obrazli moslashuvchanlik	10,9	4,1	16,1	1,1	2,14	R≤0,00
Nazorat guruhi n ₂ =15	Ijodkorlikni o'ziga xoslik	11,8	6,3	12,3	5,4	7,35	R≥0,11
	Semantik moslashuvchanlik	13,5	9,3	14,1	6,9	6,61	R≥0,64
	Obrazli moslashuvchanlik	12,6	3,2	13,9	2,1	6,14	R≥0,23

Tadqiqotda qo'llanilgan metodika orqali shu narsa aniq bo'ldiki, tajriba va nazorat guruhlarida eksperimentdan keyingi natijalar eksperimentdan oldingi natijalarga qaraganda sezilarli darajada rivojlanish bo'lganligi aniqlandi. Tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarining faoliyatlarida ham har bir masalaga kreativ yondashuv, mas'uliyat hissining oshganligini ko'rishimiz mumkin. Bolalarda bir vaqtning o'zida bir nechta vazifalarni bajarish vazifasi berilganda tajriba guruhidagi bolalar berilgan vazifalarni sifat va miqdor jihatdan darajada bajarganliklari aniqlandi. Nazorat guruhi bolalarida esa bu tajriba guruhi bolalariga nisbatan harakatlarida nisbatan passivlik, hozirjavoblikning yetishmasligi aniqlandi.

Tadqiqotning xulosasi sifatida shu aytishimiz mumkinki, mental arifmetika mashg'ulotlari bolalarning aqliy jihatdan rivojlanishida ijobiy ta'sir ko'rsatadi va bu fikrlar tajriba orqali o'z tasdig'ini topdi. Mental arifmetikaning maqsadi bola miyasining ikkala yarim sharini bir vaqtning o'zida rivojlantirish va uni ongida murakkab arifmetik misollarni tez hisoblashni o'rgatishdir. Ma'lumki, miyaning o'ng yarim shari fantaziya, tasavvur, sezgi, ijodkorlik, musiqiy qobiliyatlar uchun javobgardir. Chap yarim sharlar mantiq, reaksiya tezligi, xotira, analitik fikrlash, konsentratsiya uchun javobgardir. Agar inson ikkala yarim sharni ham ishlab chiqqan bo'lsa, u yaxshi ishlaydi, unga o'rganish osonroq bo'ladi, u ma'lumotni tezroq va samaraliroq eslab qoladi.

Ikkala yarim sharning uyg'un rivojlanishi tufayli bola muammoni ikki yo'l bilan yani, analitik va ijodiy hal qilishi mumkinligini tushunib yetadi.

Bolaga aqliy arifmetikani o'rgatgandan keyin:

- Xotira yaxshilanadi;
- diqqatni jamlash tezlashadi;
- tasavvur rivojlanadi;
- maktab va maktabgacha bo'lgan faoliyati yaxshilanadi;
- o'quvchilarda ijodiy qobiliyatlar namoyon bo'la boshlaydi;
- mustaqillik, mas'uliyat va tashkilotchilik paydo bo'ladi;
- tezkor og'zaki hisob paydo bo'ladi;
- butun bosh miyaning ishi rag'batlantiriladi.

Mental arifmetika mashg'ulotlari bolalarda nafaqat matematik amallarni bajarishda yordam beradi, balki, bilish jarayonlarining rivojlanishi va kreativlikni rivojlantirishga yaxshi samara beradi. Mashg'ulotlarni maktabgacha yoshidagi bolalarda o'rgatilishi psixik aktivlikni ta'minlaydi. Bolalarning bilimlar tizimini o'zlashtirishga tushunchalarni qonuniyatlarini noma'lum belgisiga binoan o'rganishlari tez-tez uchrab turadi va bu xol o'quv materiallarini o'zlashtirishi qiyinlashtiradi. Shuning uchun o'quvchilarga tushunchani to'g'ri umumlashtirish usullarini o'rgatish lozim. Maktabgacha yoshidagi bolalarning umumlashtirish faoliyatini rivojlantirish maqsadida amalga oshirilgan taqdiqotlardan o'zlari mustaqil ravishda narsalarni muhim belgilalariga asosan umumlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ularda mahalliy tushunchalar atamalar, tushunchalar miqdori keskin kamayadi. Maktabgacha ta'lim jarayonida ba'zan hissiy-yaqqol yoki empirik umumlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Narsa va hodisalarni guruhlarga ajratish va tasniflash lozim bo'lib qolsa, ko'pincha shu usullardan ham foydalanish tavsiya qilinadi. Bayon etilganlardan maktabgacha ta'lim jarayonida turli umumlashtirish va mavhumlashtirish usullaridan foydalanish ma'lum bo'ladi. Ularning mavhumlashtirish va umumlashtirish faoliyati to'rtinchi sinfgacha asta-sekin murakkablashib miqdori va sifati jihatdan o'zgarib boradi. Shunday qilib, maxsus tashkil etilgan mavhumlashtirish va umumlashtirish usullarini o'rgatish bolalar taffakurining rivojlanishi maktab yoshidagi o'quvchilarning taffakuri, mantiqiy fikrlash, mulohaza yuritish, hukm va xulosa chiqarish, taqqoslash, tahlil qilishning turli usullarini qo'llashdek o'ziga xos xususiyatlari bilan maktabgacha yoshdagi bolalardan va o'smirlar tafakuridan keskin farq qiladi.

Bolalar taffakurida yaqqol obrazlarga suyanib mulohaza yuritish ya'ni yaqqol taffakur muhim taffakurdan ma'lum darajada ustun turadi. Shuningdek, ularning taffakuri yosh xususiyatiga mutlaqo mosligini ko'rsatadi. Ta'lim jarayonida taffakur operatsiyalarini mustaqil fikrlashni o'rgatish boshlang'ich sinf o'quvchilariga mental arifmetika mashg'ulotlarini o'rgatish orqali rivojlanadi.

Bolaning aqliy rivojlanishining boshqa tasniflaridan farqli o'laroq, Piajening klassifikatsiyasi intellektning rivojlanishiga qaratilganligi bilan boshqa nazariyalardan ajralib turadi. U aqliy rivojlanishning barcha bosqichlarida boshqa psixik funksiyalarning rivojlanishi intellektga bo'ysunadi va u bilan belgilanadi, deb hisoblagan. Uning tadqiqotining eng muhim boshlang'ich tamoyili bolani narsalarni o'zlashtiradigan, ularni o'z aqliy tuzilishiga ko'ra tanlaydigan va o'zlashtiradigan mavjudot sifatida ko'rishdir. Bilishda J.Piaje nuqtai nazaridan, hal qiluvchi rolni sub'ekt tanlagan ob'ektning o'zi emas, balki, birinchi navbatda, sub'ektning hukmron psixik tuzilmalari bajaradi. Idrok jarayonida sub'ektning faolligi nafaqat dominant psixik tuzilmalarning mavjudligi bilan, balki ular (idrokni belgilovchi sifatida) sub'ekt harakati asosida qurilganligi bilan ham belgilanadi.

J. Piajening ta'kidlashicha, fikr harakatning siqilgan shaklidir. U barcha genetik darajadagi bilish sub'yekt tomonidan ob'yektlar bilan amalga oshiriladigan real harakatlar mahsuli ekanligini ta'kidladi. J. Piajening fikriga ko'ra, faqat oldin shakllangan operatsiyalar asosida bolaga tushunchalarni o'rgatish mumkin. To'liq ilmiy tushunchalarni o'zlashtirish bolada o'rganish vaqtida allaqachon shakllangan operatsion tuzilmalarga bog'liq. Shuning uchun ham yuzaki bo'lmaslik uchun mashg'ulotni bola intellektini hozirgi rivojlanish darajasiga moslashtirish kerak.

J. Piaje va uning shogirdlari rivojlanish ta'limining asosiy vazifasini bolaning allaqachon ega bo'lgan kognitiv tuzilmalarning faoliyatini faollashtirishda, shuningdek, bolaning allaqachon shakllangan vakilliklari o'rtasida ziddiyatlarni (maxsus tuzilgan vazifalar yordamida) yaratishda ko'rishadi. O'qitishda asosiy e'tibor bolaning o'z-o'zidan shakllangan, kattalar tomonidan amalda boshqarilmaydigan faoliyatiga qaratiladi. J.Piaje o'qitish tizimini tanqidiy baholagan, o'qituvchining qat'iy buyrug'iga yo'naltirilgan ko'pchilik maktablarda amaliyot o'tkazgan. Uning so'zlariga ko'ra, o'qituvchilar bolalarning o'quv jarayonini qandaydir tarzda ularning boshiga o'quv materialini quyishga qodir bo'lgandek boshqarishga harakat qilishadi.

Shunday qilib, ular o'zlarini talabani o'rganishda passiv pozitsiyani egallashga majbur qiladilar. Ammo eng yomoni, ular bu materialni bolalar tushuna olmaydigan mavhum matematik va ilmiy tushunchalar nuqtai nazaridan taqdim etishga moyildirlar.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bolalarning aqliy rivojlanishlarini ta'minlash va uni sifat jihatdan yaxshilashga mental arifmetika mashg'ulotlari yuqori ahamiyat kasb etadi. Hozirgi vaqtda Respublikamizning barcha hududlarida mental arifmetika mashg'ulotlari olib borilmoqda. Shu bilan birga bu mashg'ulotlar uchun viloyat va respublika olimpiadalari ham muntazam tashkillashtirilyapti. Mental arifmetika mashg'ulotlariga bo'lgan qiziqish kundan kunga ortib bormoqda.

IQTIBOSLAR

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 8-майдаги «Ўзбекистон Республикаси мактабгача таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш Концепциясини тасдиqlаш тўғрисида»ги ПҚ-4312-сонли қарори.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22.12.2020 йилдаги 802-сон «Мактабгача таълим ва тарбиянинг давлат стандартини тасдиqlаш тўғрисида»ги қарори. <https://lex.uz/docs/5179335>

3. Қодиров К. Мактаб таълимига етукликнинг психофизиологик жихатлари. Услубий қўлланма. - Т.: Мирзо Улуғбек номли ЎЗМУ, 2009. -112-б.

4. Хурвалиева Т.Л. Мактабгача ёшдаги болаларнинг психик ривожланишига оид назариялар. ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2019, 7(80). 23-30 Б.

5. Ashurov R.R. Mental arifmetika mashg'ulotlari orqali bolalarda intellektual rivojlanishni ta'minlashning psixologik determinantlari Xalqaro ilmiy forum-2023.

6. Ashurov R.R. Kichik maktab yoshidagi bolalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda mental arifmetika mashg'ulotlarining o'ziga xos xususiyatlari Ilmiy tadqiqot va innovatsiya 1(6), 79-84 bet.